

УЗБЕКИСТАН И КИТАЙ: ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ В РАМКАХ ШАНХАЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Хайруллаев Икром Илёсжон ўғли

Ташкентский государственный университет востоковедения

Факультет экономики, политики и туризма стран востока

Магистрант кафедры “Мировая политика и международные отношения”

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7995461>

В нынешнюю эпоху усиления глобализации и различных угроз ни одна проблема не может быть решена усилиями одной страны. В этом смысле сотрудничество между Узбекистаном и ШОС открыло обеим сторонам широкие возможности для совместной работы над решением важных вопросов.

За истекший период в Пекине побывали Первый Президент Республики Узбекистан Ислам Каримов (1999, 2005, 2012 гг.), депутат Госсовета КНР Ли Ланьцин (апрель 2001 г.), председатель КНР Си Цзиньпин. КНР, посетил Среднюю Азию, в частности Узбекистан 10 сентября 2013г., был эффективным для Между Узбекистаном и КНР подписан 31 документ о реализации проектов на сумму 15 миллиардов долларов США. В рамках государственного визита Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева в Китайскую Народную Республику «Ипотека-банк» и Государственный банк развития Китая подписали контракт на 23 млрд. долларов. Подписано более 100 кредитных договоров на сумму долларов США. Подписано еще 12 официальных межгосударственных совместных документов.

«Правовой основой взаимовыгодного сотрудничества является ряд документов, в том числе Совместная декларация о всемерном углублении и развитии отношений дружбы, сотрудничества и партнерства, Программа развития двусторонних отношений стратегического партнерства, Совместное заявление, подписанное в 2016 году».

«Укрепление межпарламентских связей имеет большое значение в развитии многостороннего диалога между Узбекистаном и КНР по всем направлениям». Узбекистан выполняет свои обязательства в рамках 24 соглашений, подписанных со странами СНГ. Подписанные документы устанавливают правовые основы общественно-политического сотрудничества между Узбекистаном и КНР.

В ходе стабилизации и образовательной трансформации китайского общества, независимо от реакции мира на различные угрозы и вызовы, государственная власть и партийное руководство имеют дело с традициями экономики и управления страны, политической культурой и национальным менталитетом, а также цели общества.

По словам политолога из Узбекистана А. Шарапова, «КНР воздерживается от агрессивной политики в своей внешней политике, будь то на глобальном уровне или на региональном уровне. Опасность Сиоя, сформировавшаяся в воображении мировой общественности, также преувеличена.

Если мы сравним ШОС с другими региональными и трансрегиональными международными организациями, то увидим, какой силой и потенциалом она обладает. Два государства-члена ШОС, Россия и Китай, являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Почти половина населения мира проживает в странах-членах ШОС.

Общая площадь организации занимает 60% территории Евразии. Валовой внутренний продукт государств-членов ШОС составляет около 23% мирового валового внутреннего продукта.

Как равноправный член столь авторитетной организации Узбекистан уделяет большое внимание укреплению отношений с ней. «Развитие отношений с Шанхайской организацией сотрудничества останется важным направлением внешней политики Узбекистана», — заявил Президент Шавкат Мирзиёев в своем обращении к Олий Мажлису в январе 2020 года.

Деятельность нашей страны в рамках ШОС в последние годы можно выразить тем, что приоритетными становятся принципы инициативы и прагматизма. Все наши предложения и инициативы по расширению многостороннего сотрудничества, отвечающие нашим национальным интересам в рамках ШОС, полностью соответствуют приоритетам укрепления стабильности и сотрудничества в регионе.

Например, в последние годы Узбекистан выдвинул ряд инициатив по запуску новых площадок сотрудничества в рамках ШОС: указом президента открыт Центр общественной дипломатии ШОС в Ташкенте, механизм встреч глав железнодорожных администраций государств-членов Организации, а в Самарканде создан Международный институт туризма «Шелковый путь». Это еще больше усилит значение Узбекистана как дополнительных структур к Региональной антитеррористической структуре, открытой ранее в нашей столице.

В целом за последние 5 лет узбекская сторона выдвинула более 30 инициатив. Это очень серьезный и значимый показатель. Самое главное, Узбекистан отличается тем, что он не просто озвучивает свои инициативы внутри организации, а активно реализует их через практические меры.

На состоявшемся в октябре 2020 года очередном заседании Совета глав государств ШОС под председательством Российской Федерации глава нашего государства уделил большое внимание важности укрепления «шанхайского духа» в условиях пандемии, преодоление глобальных рисков и угроз через добрососедство, равноправие, взаимное доверие и учет интересов, отметил, что это возможно. «ШОС будет сильной только тогда, когда будет силен каждый из нас», — подчеркнул Президент. «Для этого особенно важно, чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы искали общий компромисс по основным вопросам нашей повестки дня».

Ожидается, что основные итоги 20-летней деятельности ШОС, состояние и перспективы многостороннего сотрудничества в рамках организации будут подробно обсуждены на юбилейном саммите ШОС, который пройдет в Душанбе 16-9 сентября. 17. Это имеет большое символическое значение, когда Таджикистан отмечает 30-летие своей независимости.

Главы государств детально обменяются мнениями по актуальным вопросам регионального и международного сотрудничества, рассмотрят совместные шаги в рамках ШОС по ликвидации последствий беспрецедентного глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

По итогам саммита ШОС в Душанбе ожидается решение лидеров государств-членов ШОС о начале процесса принятия Исламской Республики Иран в члены ШОС. Кроме того, планируется предоставить статус «партнера по диалогу» Арабской Республике

Египет, Государству Катар и Королевству Саудовская Аравия. Следует сказать, что в последние годы большое внимание уделяется направлению партнерства в общении. До сих пор такой статус имеют такие страны, как Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция, Шри-Ланка.

На саммите также ожидаются решения о новом Генеральном секретаре ШОС и директоре Исполкома ШОС МАТТЕ, а также принятие гимна ШОС. Новый гимн впервые прозвучит в конце саммита. По итогам исторического саммита ШОС будут приняты Душанбинская декларация, посвященная 20-летию ШОС, и около тридцати решений.

В повестке дня программа сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, план мероприятий по вопросу обеспечения международной информационной безопасности, план совместных мероприятий по предотвращению негативных социально-экономических последствий пандемии, программа зеленого пояса, положение о туризме и культурных столицах, а также др. согласование меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству с международными организациями.

В целом итоги Саммита и все важные документы, которые предполагается принять в его рамках, служат дальнейшему укреплению «шанхайского духа».

Ожидается также, что главы государств обсудят сложную ситуацию в Афганистане. Потому что установление мира в этой стране является стратегическим вопросом для всех членов ШОС.

Саммит - очень удобное дипломатическое "поле" для обсуждения этого вопроса. В частности, ожидается подробное обсуждение всех вопросов, касающихся взаимоотношений с Афганистаном, усиления всесторонней помощи и поддержки уязвимому афганскому народу.

В свою очередь, узбекская сторона уделяет этому вопросу серьезное внимание и предлагает в перспективе разработать конкретную программу социально-экономической помощи Афганистану. В настоящее время наша страна продолжает поставлять в эту страну необходимые продукты питания, нефть и электроэнергию во избежание гуманитарного кризиса.

В качестве вывода следует отметить, что за истекший период ШОС зарекомендовала себя как эффективный механизм и заняла прочное место на мировой политической арене как международный форум, способный решать весь комплекс региональных проблем, включая комплексные вопросы от политики и безопасности к экономическому и социальному сотрудничеству. Глобальная пандемия увеличивает объективную жизненную потребность в ШОС.

References:

1. Юнусов Х, Маматова З. Трансчегаравий дарёлар ва йирик тўғонлар: тахдидлар, талафотлар ва хавфсизлик чорраҳалари. Тошкент "Янги аср авлоди" 2015.
2. Ўзбекистон – Хитой: стратегик ҳамкорликнинг янги уфқлари // Халқ сўзи, 2013.
3. Бекмуратов И.Н. Замонавий хитой жамияти тизимининг ўзига хос жихатлари/ "Хитойшуносликнинг долзарб масалалари: филология, фалсафа, тарих, иқтисод ва маданият" 13-илмий-амалий конференция материаллари. Тошкент 2016.
4. Каримова Н.Э Китайские письменные источники по истории взаимоотношений

государств Центральной Азии и минского Китая-Ташкент.

5. Ходынская-Голенищева М.С П-Прагматизм. Россия в глобальной политике.

6. Шарапов А.А Осиё – Тинч океани минтақаси давлатлари ва Ўзбекистон
Республикаси муносабатлари. – ТошДШИ 2014.

